

УДК 632.123.1

ВЛИЯНИЕ ВЕСЕННИХ ПАВОДКОВ НА АГРОЛАНДШАФТЫ ВРЕМЕННО ЗАТОПЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ В СЕВЕРНОМ КАЗАХСТАНЕ

ӘДІЛ ӘЛИЯ

Докторант Казахского агротехнического исследовательского университета им. С. Сейфуллина

СЕРЖАН МИРАС

Магистрант Казахского агротехнического исследовательского университета им. С. Сейфуллина

Научный руководитель – С.К. МАКЕНОВА
Астана, Казахстан

Аннотация: В условиях частых весенних паводков на временно затопляемых территориях Северного Казахстана необходима разработка землеустроительных проектов с зонированием по рискам затопления, включая выделение буферных зон, мелиоративных систем и почвозащитных севооборотов для минимизации эрозии и сохранения плодородия. Бассейновое землеустройство обеспечивает природообоснованное размещение культур, интегрируя ГИС-мониторинг для прогнозирования стока и рационального использования земель, что повышает устойчивость агроландшафтов на 30–50%.

Заливные луга реки Есиль демонстрируют высокую продуктивность в степной зоне, обеспечивая сбор 24–36 ц/га сена при применении аборигенных трав в рекультивационных мероприятиях. Урожайность определяется гидрологическим режимом, внесением удобрений и нагрузкой от выпаса. В оптимальных условиях травостой заливных лугов достигает 20–40 т/га сухого вещества ежегодно, что значительно превосходит типичные показатели степных угодий.

Требуется проектирование землеустроительных схем с дифференциацией по уровням риска подтопления, включая создание буферных территорий, мелиоративных комплексов и почвозащитных севооборотов для снижения эрозионных процессов и стабилизации почвенного плодородия.

Ключевые слова: затопление, ландшафтно-бассейновое землеустройство, заливные луга, весенние паводки, сельскохозяйственные земли.

Введение. Затопление – это процесс образования свободной поверхности воды на участке территории под воздействием различных факторов. Затоплению подвержены как территории, приуроченные к водотокам и водоемам, так и территории, расположенные далеко от водных объектов. К основным причинам, приводящим к затоплению, относятся природные (обусловленные воздействием комплекса естественных условий) и техногенные (вызванные строительством различных сооружений, которые оказывают существенное влияние на условия формирования стока с водосбора и режим водотока).[1]

В связи с этим, для решения проблем затопления и оптимального управления ресурсами стока целесообразно применять ландшафтно-бассейновый подход, рассматривающий весь водосборный бассейн как единую комплексную систему. [1,2]

Природно-ландшафтные особенности бассейна, напрямую влияя на формирование стока с водосборной площади рек, относятся к естественным факторам, определяющим уязвимость территории к негативным воздействиям воды. Эти условия формировались на протяжении длительного времени под воздействием зональных и аazonальных факторов. Глубокое понимание природы этих факторов позволяет адекватно оценивать степень возможного риска

при техногенной (антропогенной) нагрузке, а также эффективно планировать управление территорией и прогнозировать потенциальные негативные последствия воздействия воды.

Наряду с географическими (зональными) факторами, связанными с широтным расположением территории, определяющим климатические условия местности, на общую водообеспеченность территории влияют ландшафтные (азональные) факторы, такие как рельеф местности, гидрологический режим, литологический состав и типы почв, растительный покров и другие. Роль и доля каждого конкретного фактора в общем увлажнении территории переменны как в течение года, так и в многолетний период и могут усиливаться в зависимости от совместного их действия.

Крупные реки Центрального Казахстана (Есил, Нура, Сарысу) берут начало в пределах Казахского мелкосопочника (Сарыарка), сток которых используется главным образом для сельскохозяйственных нужд. По сравнению с реками Сарысу и Нура, река Есиль является трансграничной, впадая в реку Иртыш в пределах Западно-Сибирской равнины. [3]

Затопления на территории сельскохозяйственных земель имеет регулярный характер и не выходят за рамки «привычных» для ландшафта условий, структура ландшафта формируется под воздействием затоплений постепенно. При этом, как правило, появляются пойменные ландшафты, характерной чертой которых является, в первую очередь, «приспособленность» его компонентов к условиям периодических затоплений. На рисунке 1 представлены данные по уровню риска затопления сельскохозяйственных земель.

Заливные (пойменные) луга в Северном Казахстане расположены, главным образом, вдоль русла реки Есиль и её притоков. Эти территории подвержены регулярному весеннему затоплению, что способствует формированию специфической луговой растительности.

Рисунок 1. Риски затопления сельскохозяйственных земель в зоне протекания рек.

Под влиянием климатических условий и особенностей рельефа сток этих рек имеет значительную вариацию в течение многолетнего периода. Такая существенная изменчивость стока, характеризующаяся чередованием засушливых (маловодных) и исключительно влажных (многоводных) лет, создает серьезные проблемы управления стоком.

Наиболее оптимальное управление водными ресурсами в подобных условиях можно достичь только при условии подробного анализа природно-ландшафтных особенностей водосборного бассейна и роли антропогенной деятельности в формировании стока. [44]

Результаты исследования.

Территория Заречного сельского округа расположена в северо-восточной части Есильского района Северо-Казахстанской области. Административный центр - село Чириковка. Площадь Заречного сельского округа составляет 56955 га, в том числе сельскохозяйственных угодий – 46172 га, прочих угодий – 10783 га. Сельскохозяйственные угодья представлены пастбищами – 16455 га, сенокосами – 629, пашнями – 29053 га. В числе прочих угодий выделены: лес лиственный – 6626 га, заросли кустарников – 1347 га, тростниковые болота – 823 га, водная поверхность – 1234 га, населенные пункты – 543 га.

Территория Заречного сельского округа занимает юго-западную окраину Ишимско-Камышловского природного района в геоморфологическом отношении делится на три части:

1. Плоскую залесенную равнину.
2. Слабоволнистую равнину.
3. Долину реки Есиль.

По северо-западной границе сельского округа протекает река Есиль, которая является естественной границей в этой части округа.

Река берет начало в Центральном Казахстане. На территории округа она приобретает характер типичной степной реки со спокойным течением. Русло песчано-илистое. Питание реки Есиль снеговое. Талые снеговые воды составляют в ее питании более 90%. Основная масса воды проходит по Есиль в короткий весенний период.

Для реки Есиль характерным является наличие резко выраженного сравнительно короткого весеннего половодья. Половодье обычно начинается во второй половине апреля и спадает в середине июня. При весенних половодьях Есиль разливается и затопляет пойму, наполняя водой старицы и пойменные озера, и оказывает существенное влияние на почвообразование в пойме. [4,5]

В летне-осеннее время на Есиль устанавливается меженный период. Температура воды в июле $+19,5^{\circ}$, а в январе $+0,7^{\circ}$. В пойме много озер-стариц. Озера имеют вытянутые формы. Ширина их в пределах 60-100 м. Гидрологический режим их находится в резкой зависимости от водоносности р. Есиль. В многоводный период, особенно в паводковый, озера наполняются водой, полностью до бровки, но постепенно в результате испарения уровень воды падает и к осени имеет минимальную глубину. Самым крупным пойменным озером является Полоковницкое длиной 2 км, шириной 50-75м, глубиной 3-4 м. Вода пресная.

В юго-восточной части сельского округа имеется озеро Жыланды, площадью более 300га. Берега данного озера пологие. Дно илистое или торфянисто-илистое.

Вода в озерах и болотах пресная. Наблюдается колебание уровня воды в озерах, как в течение года (по мере испарения летом), а также в многолетнем разрезе. Озера частично заросли тростником и рогозом. Питание озер происходит, в основном, за счет талых снеговых и дождевых вод. Они стекают с приподнятых и равнинных участков слабоволнистой равнины. Кроме озер, на территории хозяйства встречается множество мелких болот и заболоченных понижений.

Грунтовые воды, влияющие на процесс почвообразования, залегают не глубже 6м. Уровень грунтовых вод зависит от рельефа местности и изменяется по сезонам года и годам. Чаще всего он находится на глубине 4-18 м. Сезонные колебания его достигают 0,5-3м. В зависимости от глубины залегания грунтовых вод и степени их минерализации формируются почвы различной степени увлажнения и засоления.

Глубина залегания второго водоносного горизонта, так называемой верховодки, как правило, зависит от рельефа местности и сезона года. Формирование верховодки происходит за счет нисходящего тока поверхностных вод. Уровень верховодки не имеет сплошной поверхности и подвержен резким колебаниям. Самые низкие отметки верховодки наблюдаются зимой. Весной, после таяния снегов, верховодка поднимается высоко- до 0,5 м в западинках и до 1,2-1,5 м по межзападинным участкам. При нарастании весенне-летних температур уровень ее резко снижается, а в самое жаркое время иногда исчезает.

Перераспределение поверхностных вод по элементам рельефа обуславливает различные типы водного режима в почвах.

На наиболее повышенных участках слабоволнистой и плоской равнины в условиях неустойчивого водного режима формируются черноземы обыкновенные.

На плоских или несколько пониженных равнинных участках, где верховодка залегает сравнительно неглубоко, нижняя часть профиля имеет следы оглеения. Здесь формируются лугово-черноземные почвы.

В блюдцеобразных понижениях преобладает промывной водный режим, с которым связано образование луговых черноземных осолоделых почв.

В колочных западинах, за счет накопления снега и стока дождевых вод, преобладает промывной тип водного режима, с которым связано образование солодей.

В глубоких западинах, где уровень грунтовых вод постоянно находится близко к поверхности, сформировались луговые, лугово-болотные и болотные почвы.

В итоге следует сделать вывод, что различные условия увлажнения играют одну из главных ролей в сложной структуре почвенного покрова.

Территория Заречного сельского находится в пределах континентальной степной Западно-Сибирской области.

По данным Явленской метеостанции для этой зоны характерным является резко континентальный климат, со свойственной для него засушливостью весенне-летнего периода, высокими летними и низкими зимними температурами, недостаточным и неустойчивым по годам количеством атмосферных осадков с максимумом летних, и значительная ветровая деятельность в течение всего года. [6,7]

В результате степного (черноземного) типа почвообразования на приподнятых участках в условиях континентального климата на карбонатных породах под степной злаково-разнотравной растительностью сформировались черноземы обыкновенные. Грунтовые воды здесь залегают глубоко и не оказывают влияния на почвообразовательный процесс.

В условиях повышенного кратковременного переувлажнения тальми снеговыми и дождевыми водами и сравнительно неглубоком залегании верховодки сформировались лугово-черноземные почвы.

По глубоким понижениям – западинам под луговой и лугово-болотной растительностью с близким залеганием грунтовых вод и повышенным поверхностным увлажнением сформировались почвы лугового и лугово-болотного типов. На рисунке 2 показан фрагмент заливных лугов вдоль реки Есиль.

Рисунок 2. Фрагмент заливных лугов вдоль реки Есиль

Рстительность представлена прибрежными сообществами: бескильница расставленная (а (*Puccinellia distans*), тростник обыкновенный (*Phragmites australis*), рогоз узколистный (*Týpha angustifolia*), вейник наземный (*Calamagrostis epigeios* L), (различные (*Carex*).

Заливные луга Есиль обладают высокой продуктивностью среди степных условий, достигая 24–36 ц/га сена при использовании аборигенных трав в восстановительных практиках. Продуктивность зависит от гидрологического режима, удобрений и пастбищного давления; заливные луга считаются "золотым фондом" для кормовой базы. Травяные экосистемы заливных лугов показывают 20–40 т/га сухого вещества в год в оптимальных условиях. [8,9]

Выводы. Весенние паводки существенно влияют на агроландшафты временно затопляемых территорий Северного Казахстана, сочетая положительные и негативные эффекты.

Положительные эффекты. Короткие паводки (20–25 дней) с тонким слоем наносов (0,1–0,7 см) обогащают почву биогенными элементами, повышают запасы продуктивной влаги и способствуют восстановлению плодородия. В северных регионах они предотвращают глубокое промерзание почвы, улучшая условия для посевов и микробиологической активности.

Негативные эффекты. Длительные затопления (большеи30 дней) вызывают эрозию гумусового горизонта (потери 54–270 т/га), засоление, заболачивание и уплотнение почв, снижая их пригодность для земледелия. Паводки провоцируют смыв плодородного слоя, ветровую эрозию на склонах (урожайность падает до 40–60%) и задержку посевов.

Для защиты агроландшафтов применяют почвозащитные культуры, мульчирование, полосное земледелие и контроль стока; мониторинг с помощью спутников помогает прогнозировать риски.

Необходима разработка землеустроительных проектов с зонированием по рискам затопления: выделение буферных зон, мелиоративных систем и почвозащитных севооборотов для минимизации эрозии и сохранения плодородия.

Бассейновое землеустройство обеспечивает природообоснованное размещение культур, интегрируя ГИС-мониторинг для прогнозирования стока и рационального использования земель.

Внедрение контурно-мелиоративной организации территории с агролесомелиорацией и влагоаккумулирующими приемами повысит устойчивость агроценозов, соответствуя принципам устойчивого землепользования в степной зоне. Это позволит оптимизировать структуру посевных площадей и снизить деградацию на 30–50%.

Восстановление посевных площадей после длительного подтопления требует поэтапного подхода: осушение, санитарная очистка, рекультивация и агротехнические меры для возврата плодородия.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Национальный доклад о состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов Республики Казахстан за 2024 год. URL: <https://gurk.kz/news/nacziionalny-j-doklad-o-sostoyanii-okruzhayushhej-sredy-i-ob-ispolzovanii-prirodny-h-resursov-respubliki-kazahstan-za-2024-god>
2. Агроклиматические ресурсы Акмолинской области: научно-прикладной справочник. / Под ред. С.С. Байшоланова - Астана, 2017. - 133 с.
3. Айтжанова, М., Жапарова, С. Влияние весенних паводков на состояние почв Акмолинского региона. Фундаментальная и экспериментальная биология, 11329 (1), 105–112. 2024. URL: <https://doi.org/10.31489/2024bmg1/105-112>
4. Водное хозяйство Казахстана: современное состояние и перспективы развития / Под ред. А.К. Котлярова. – Алматы: КазНИИВХ, № 2 (79) апрель - июнь 2018.- 58 с. URL: [file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/Astana Moscow Geodesy Double Degree%20\(7\)%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/Astana%20Moscow%20Geodesy%20Double%20Degree%20(7)%20(1).pdf)
5. Шишкин А. С., Буренина, Т. В. Бассейновый принцип организации ландшафтных структур. URL: <https://www.cabidigitallibrary.org/doi/pdf/10.5555/20210429152>
6. Шиуткараев Азис Васильевич, Баринова Гульназ Калдыбаевна, асылбекова айнуур Серикбаевна. Современное состояние гидрологического и гидрохимического режима реки Есиль // Кронос.2020.№11(50). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennoe-sostoyanie-gidrologicheskogo-i-gidrohimicheskogo-rezhima-reaki-esil> (дата обращения 11.01.2026)
7. Об утверждении Концепции развития системы управления водными ресурсами Республики Казахстан на 2024 – 2030 годы <https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2400000066>. URL: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2400000066>
8. Природоохранные аспекты использования пойменных лугов Северного Казахстана // Вестник КазНАУ. – 2020. – № 4(107). – С. 112-120.
9. Как восстановить почву после весеннего паводка URL: <https://agrotime.info/kak-vosstanovit-pochvu-posle-vesennego-pavodka/>